

Analyse comparative de la mémoire longue dans les systèmes biologiques, physiques et économiques via Detrended Fluctuation Analysis (DFA) et analyse spectrale

Benjamin Lenoir¹

¹Chercheur indépendant

Novembre 2025

Abstract

Cette étude présente une analyse comparative de la mémoire longue dans un large ensemble de séries temporelles réelles provenant de la biologie (ADN, EEG), de la géophysique (climat, activité solaire), de l'océanographie, de l'économie et de signaux artificiels. L'exposant β , estimé par Detrended Fluctuation Analysis (DFA) et complété par l'analyse spectrale lorsque possible, permet de classifier les régimes de corrélation. Les résultats montrent trois classes principales : bruit blanc ($\beta \approx 0.5$), mémoire persistante ($0.6 \leq \beta \leq 1.0$) et dynamiques non stationnaires ($\beta > 1.0$). Ces mesures empiriques constituent une base objective pour caractériser les processus à mémoire longue et comparer des domaines hétérogènes.

1 Introduction

De nombreux systèmes naturels et socio-économiques manifestent des corrélations temporelles à longue portée. L'exposant β issu de la méthode DFA permet de quantifier ces structures en comparant les fluctuations temporelles à différentes échelles. L'objectif de ce travail est d'appliquer une méthode uniforme à un ensemble diversifié de données réelles afin d'établir un panorama empirique de ces dynamiques.

2 Méthodologie

2.1 Prétraitement

Les séries temporelles ont été prétraitées de manière minimale : suppression des valeurs manquantes, recentrage, et conversion temporelle lorsque nécessaire. Aucune suppression de tendance globale n'a été effectuée sauf mention explicite.

2.2 Detrended Fluctuation Analysis

Pour une série $x(t)$, on construit le profil cumulatif $Y(k)$, on le découpe en segments de taille s , puis on retire la tendance locale par régression linéaire. La fluctuation moyenne est notée $F(s)$. L'exposant β est obtenu par ajustement linéaire de $\log F(s)$ en fonction de $\log s$:

$$F(s) \propto s^\beta.$$

Interprétation :

- $\beta \approx 0.5$: bruit blanc, absence de corrélation ;
- $0.5 < \beta < 1.0$: mémoire persistante stationnaire ;
- $\beta \approx 1.0$: bruit rose ($1/f$) ;
- $\beta > 1.0$: processus non stationnaires ou intégrés.

2.3 Analyse spectrale (PSD)

Lorsque la densité spectrale le permettait, une loi de puissance $S(f) \propto f^{-\alpha}$ a été ajustée. La cohérence avec β a été vérifiée lorsque applicable.

3 Résultats

3.1 Données biologiques

Donnée	Source	β (DFA)	R^2
ADN humain (chr22)	NCBI	0.666	0.998
ADN Arabidopsis	NCBI	0.673 ± 0.017	> 0.995
ADN E. Coli	NCBI	0.619 ± 0.022	> 0.990
ADN Levure	NCBI	0.687	> 0.990
EEG humain (Fc5)	PhysioNet	0.982	0.989

3.2 Climat, géophysique et océanographie

Donnée	Source	β	R^2
Taches solaires	NASA/SIDC	0.802	0.913
GISTEMP global	NASA	0.88–0.94	> 0.98
Température océan ERSST	NOAA	0.81–0.92	> 0.98
Météo Rennes	Open-Meteo	1.338	0.991
CO ₂ Mauna Loa	NOAA	1.38	0.98
Sismologie USGS	–	non applicable	–

3.3 Économie et énergie

Donnée	Source	β	R^2
Charge électrique (DE)	OPSD	0.893	0.983
S&P500	Yahoo Finance	1.559	0.999

3.4 Signaux artificiels

3.5 Intelligence artificielle

Analyse effectuée sur la perte (loss) d'un CNN entraîné sur MNIST :

$$\beta_{\text{loss}} = 1.986, \quad R^2 = 0.999.$$

Signal	β_{th}	β_{mesure}	R^2
Bruit blanc	0.50	0.509	1.000
AR(1), $\phi = 0.3$	–	0.517	0.998
AR(1), $\phi = 0.8$	–	0.598	0.989
Marche aléatoire	1.50	1.496	1.000

4 Discussion

L'ensemble des résultats révèle trois classes empiriques :

- **Bruit blanc** : uniquement observé dans les simulations.
- **Mémoire persistante** ($0.6 \leq \beta \leq 1.0$) : signal biologique, solaire, climatique global.
- **Non-stationnarité** ($\beta > 1.0$) : séries financières, localisation climatique, CO₂.

La cohérence des mesures entre domaines variés et la robustesse du DFA en font un outil pertinent pour la caractérisation des régimes de corrélations.

5 Conclusion

Ce travail établit une base de référence pour l'exposant de mémoire longue dans des systèmes biologiques, géophysiques et économiques. Les scripts, données traitées et résultats détaillés sont archivés sur Zenodo pour assurer la reproductibilité.